

GLOSSAE DE ISAGOGIS

edidit Zdislaus Koczarski

Editio ista tenuis continet glossas ad Boethii *Commenta altera in Isagogen Porphyrii* e codicibus manu scriptis signaturis Cambridge, Corpus Christi College MS 206 et Einsiedeln, Stiftsbibliothek MS 338 instructis sumptis, quae cum glossis e codicibus manu scriptis signaturis Einsiedeln, Stiftsbibliothek, MS 315 et Orleans, Médiathèque, MS 0267 (223) instructis sumptis passim comparantur. Lemmata e textu *Anicii Manlii Severini Boethii in Isagogen Porphyrii commenta* a Samuele Brandt sumuntur. Nota hanc editionem nondum finitam, sed subsidialem tantum esse.

Index signorum

Brandt = *Anicii Manlii Severini Boethii in Isagogen Porphyrii commenta*, ed. Samuel Brandt, Vindobonae-Lipsiae 1906.

C	=	Cambridge, Corpus Christi College, MS 206, initio saec. X
E	=	Einsiedeln, Stiftsbibliothek, MS 338, saec. X
S	=	Einsiedeln, Stiftsbibliothek, MS 315, medio altero saec. X
O	=	Orleans, Médiathèque, MS 0267 (223), fine saec. X-initio saec. XI
◊	=	hoc mihi addendum videtur
[]	=	hoc mihi delendum videtur (in textu)
{ }	=	hoc mihi in rasura legendum videtur
† †	=	hoc mihi corruptum videtur
(?)	=	hoc mihi incertum videtur
(!)	=	hoc mihi mirabile scriptum videtur
[]	=	spatium vacuum
[...]	=	illegibile
add.	=	addit
inv.	=	invertit
om.	=	omittit
a.c.	=	ante correcturam
p.c.	=	post correcturam

NB: glossae se differentes inter codices C et E eidem lemmati adscriptae sub uno numero leguntur (cf. nn. 13, 15, 53, 66, 82, 251, 306, 312, 478)

[LIBER PRIMUS]

[C, f. 60r; E, f. 1^{bis}]

1. FIDI INTERPRETIS (135.6)

C quod fidus solet interpretes excedere, quanto magis ego

2. VERBUM VERBO (135.7)

C hoc proprium fidi interpretis

VERBUM **C** p.c.] VERBOM **C** a.c.

3. UT VIA ET (136.1)

CE id est subtili intelligentia

VIA ET **Brandt E** p.c.] VIAE EX **CE** a.c. cf. apparatus in **Brandt**
id est **C**] ex **E**

4. SUBNIXA (136.6)

C confirmata; a 'nitor'

[C, f. 60r; E, f. 2]

5. NULLUM (136.7)

E scilicet commodum

6. SECUNDA (136.10)

E scilicet vis animae

7. PRIMAM (136.10)

E scilicet vim

8. ET IN PARTEM (136.11)

C~E scilicet suam, quae nutritur et alitur, ut herbae

scilicet om. **C** | quae – herbae om. **C**

9. CONSTITUENS [...] CAPERE POTEST (136.11-12)

C a communi

10. AC MULTIFORMAE (136.12)

CE scilicet per corporis V sensus

E supra CAPERE POTEST AC (136.11-12)

scilicet om. **C**

11. TANTUM ALITUR (136.15)

CE ut arbores et herbae

ALITUR **Brandt**] ALITER **C**
glossa his similis in **O**, f. 6

12. SENSU (136.19)
C corporali
E scilicet per praesentem visionem

13. SENSIBILIBUS (136.19)
C passiv[a]e dictum

SENSIBILIBUS **Brandt**] SENSIBUS **C**

14. SEPOSITIS (136.20)
E scilicet rebus

15. IMAGINES TENENT (136.20)
C in animis suis
E scilicet per recordationem

IMAGINES TENENT **Brandt**] TAMEN **C**

16. ANIMAL VALET (136.21)
C de brutis animalibus

VALET **Brandt**] VEL **C**

[C, f. 60r-60v; E, f. 3]

17. AC COMPOSITIONE (136.23-137.1)

CE sicut homines, qui partes singulas alicuius essentiae cogitando integram imaginatione formant substantiam et per hoc quod vident, possunt imaginare, quod non vident; quod reliqua animalia nequeunt, et quod conficiunt imaginatione, explicant voce

E supra POSSINT (137.1)

AC **Brandt**] A **C** | et² **E**] ex **C**

[C, f. 60v; E, f. 3]

18. AC REVOCARE (137.3)
C nisi ipsa res sibi ob<v>iaverit

19. VELUT FAMULIS (137.5)
CE quasi quibusdam instrumentis

FAMULIS **Brandt**] FORMA **C**

20. CONCEPTIONE (137.7)
CE id est constantia

CONCEPTIONE **Brandt**] CONTENTIONE **CE** cf. *apparatum in Brandt*

id est **E**] in **C** | constantia **E**] constantiam **C**

21. INCONDITAS (137.10)
C~E sicut bruta
post bruta] animalia add. E
22. HUIC DIVINE (137.12)
C~E id est rationi, in qua homo ad imaginem Dei dicitur conditus
 DIVINE *Brandt]* DIVITIAE *E* | in qua – conditus *om. E*
23. VESTIGET (137.18)
C explorando
 [C, f. 60v; E, f. 4]
24. TRIPLICIS (137.20)
C~E in crescendo, sentiendo, intellegendo
ante intellegendo] ratione[m] add. C
25. IN HIS QUATTUOR (137.22)
C an sit, quid sit, quale sit, cur sit
26. ADDUBITAT (137.23)
CE probabiliter vestigat
 probabiliter *E]* [im]probabiliter *C* | *glossa his similis in O, f. 6*
27. VERSETUR (138.6-7)
C haec ratio est
28. HIC ACTUS SIT (138.4)
E vel in actu sit
29. NATURAS (138.8)
CE id est physicam
 id est *om. C*
30. RATIONE (138.9)
CE per logicam
 logicam *E]* loicam *C* | *glossa his similis in O, f. 6*
31. MORALIS (138.10)
C per ethicam

[C, f. 60v; E, f. 5]

32. HONESTUM VOLUPTATEM (138.13-14)

C~E dicens voluptatem esse summum bonum

VOLUPTATEM *Brandt*] VOLUPTATE **C** | dicens voluptatem esse **E**] esse dicit **C**

33. ARBITRABANTUR (138.17)

CE id est probabilia omnia necessaria dicebant et ideo fallebantur

ARBITRABANTUR *Brandt*] ARBITRANTUR **C** | id est **E**] in **C**

34. FIDA (139.5)

CE id est necessaria

id est *om.* **C**

35. SUSPECTA (139.5)

CE probabilis

[C, f. 60v; E, f. 6]

36. VISUM EST PRIUS (139.11)

CE ut verbi gratia, si quis secundum epicuros dicat ‘omnis voluptas bonum est, quod faveat animum’, alius vero secundum stoicos ‘omnis voluptas non bonum est, eo quod multa infecunia (!) adducat’; ecce hic necessarium est considerare integram naturam disputationis, quod alia sit necessaria, alia probabilis, alia cavillatoria

E supra AMBIGUUM (139.11)

vero *om.* **E** | infortuna **E**] infecunia **C** | naturam disputationis **E**] naturae disputationem **C**

37. RATIOCINATIONES (139.16)

E aliter rationi

raticinationes *Brandt*] raticinationis **E**

38. INTERNOSCENDI (139.16)

CE id est quae sunt viae internoscendi

id est *om.* **C**

39. SUPELLELEX (140.15)

C id est in rethorica per interpretationem, cum duplex supellex addidit instrumentum

[C, f. 60v; E, f. 7]

40. SPECULATIVAM (140.20)

CE id est physicam

id est *om.* **C** | glossa his similis in **O**, f. 7

41. ACTIVAM (140.20)

CE id est ethicam

id est *om. C* | *glossa his similis in O, f. 7*

[C, f. 60v; E, f. 8]

42. DISPUTANDI MATERIA (141.6-7)

CE id est logica

DISPUTANDI *Brandt*] DISPUTANDI *C* | DISPUTANDI MATERIA *inv. C* | id est *E*] in *C*

43. IN HIS TRIBUS (141.7-8)

CE id est speculativa, activa, logica

id est *om. C* | logica *E*] loica *C*

44. SUBIECTA DISCERNANT (141.9)

CE id est corporalis ipse res, quod ad speculativam, et mores et actus, quod attinet ad activam

DISCERNANT *Brandt*] DISCIT *C* DISCERNAT *E*] id est *om. C*

45. EA (141.13)

E scilicet est

46. DE REBUS (141.14)

E de naturis rerum

[C, f. 60v-61r; E, f. 9]

47. INVIGILAT (141.15)

C~E id est valde vigilate docere de naturis rerum

INVIGILAT *Brandt*] INVIGILATE *C*
vigilate *E*] vigilis *C* | id est *E*] in *C* | docere - rerum *om. E*

[C, f. 61r; E, f. 9]

48. AEQUE (141.15)

E id est diligenter

49. PRAESTARE (141.15)

E id est docere

50. PROPRIO (141.18)

E unaqueque ex illis

51. FINEM (141.22)
E scilicet proprium sibi

52. EXTREMO (141.22)
E scilicet dicunt

EXTREMO *Brandt*] EXTREMUM **E**

53. ILLARUM (141.23)
C speculativarum
E speculative et active

speculativarum **C p.c.**] speculativerum **C a.c**

E] glossa huic similis in **O**, f. 7, ad AD ALIAS EIUS PARTES (142.21) adscripta

54. LOGICA PARTIS (142.17)
C id est ut parsit viri strumenta ipsa

[**C**, f. 61r; **E**, f. 10]

55. SUUM RETINET (142.19)
CE de propositionibus et syllogismis tractare

56. AD ALIAS EIUS PARTES (142.21)
CE quia in suis syllogismis de his disputat

his **E**] eis **C**

57. PARS (142.25)
CE scilicet philosophiae

PARS *Brandt*] PARTES **C** | scilicet **E**] id <est> **C**

[**C**, f. 61r; **E**, f. 11]

58. INSTRUMENTIS (142.27)
CE sicut manibus et visa et reliquis

reliquis **E**] reliqua **C**

59. QUOD TAMEN (143.2)
CE unum quodque eorum

eorum **E**] horum **C**

60. TITULO (143.11)
C id <est> principio sui operis

[C, f. 61r; E, f. 12]

61. TANTUM NOMEN (144.4)

CE id <est> hoc quod est esse

id <est> *om. E*

[C, f. 61r; E, f. 13]

62. TANTUM NOMEN (144.6)

E quod est esse

[C, f. 61r; E, f. 14]

63. QUANTITATIS (144.25)

CE istius praedicamenti

ante istius] in add. C

64. SPECIES (144.23)

CE sic quidam minus periti facere conati sunt sicut in ipsis cathategoriis dispici potest primus

C] lemma SPECIES scriptum post lemma QUANTITATIS (63), glossa autem post glossam ad IN RELATIONE (65) scripta est, at certe constituunt unum

65. IN RELATIONE (144.25-26)

CE quod aliud est predicamentum

E supra PONAMUS (144.26)

aliud est inv. E

66. PRIMI GENERIS (144.26)

C prima genera hic dicunt, que cathogorias decem Aristoteles nominat

E cathogorias dicunt

PRIMI Brandt] PRIMUS C

67. SPECIES ALTERI (144.26)

C id est ne species qualitatis in quantitate vel alio quolibet genere transferamus

68. PRIORUM (145.4)

C id est maximorum

69. SUBSTANTIAE (145.6)

CE nam substantiae proximum genus non est animal, sed corpus

nam substantiae E] cuius C

70. INFORMANT (145.15)

C faciunt

[C, f. 61r; E, f. 15]

71. PROPRIA ESSE (145.20)

E scilicet unicuique generi

72. NEC IN HIS TANTUM PROPRIIS (145.21-22)

C~E id est proprietates interdum per sua nomina panduntur, interdum, cum non habent propria sua, ut risibile, adiunctione sua differentiarum formant sibi et tantundem valent, et hoc est, quod dicunt substantiali

HIS TANTUM **Brandt**] IS TAM **C**

id est *om. C* | ut risibile *om. E* | sua *om. E* | et hoc – substantiali *om. C*

73. IN LOCUM DEFINITIONIS (145.24-25)

C hic non habent nomina sicut orationes explicant

74. VERUM ETIAM IN HIS QUAE (145.23)

CE defuerit quod proprium est definitioni per genus et differentias cuiusque substantia pandere et descriptioni per accidentia et in utrasque, etsi non proprio nomine, certe oratione exprimitur

ETIAM **Brandt**] EAM **C**

defuerit *om. E* | definitoni **E**] definitionis **C** | substantias **E**] substantia **C**

75. NOVEM ACCIDENTIS (146.3)

CE [in] quae generaliter accidentia dicuntur

ACCIDENTIS **Brandt**] ACCIDENTIA **C** | in *om. E*

76. NOTA SIT (146.5)

CE id est plena

NOTA **Brandt**] TOTA **CE**

[C, f. 61r; E, f. 16-17]

77. DEFINITIONES (146.8)

E scilicet eorum propri et aliorum

78. PROPRIAE (146.10)

E scilicet substantiales

79. NON VIDENTUR (146.10)

E sicut descripte

80. ALIA (146.15)

E scilicet octo

81. UNUM QUODQUE (146.23)

E id est genus et alia

[C, f. 61r-61v; E, f. 18]

82. INTENTIO MAGNO (147.18)

C videlicet ut facilius esset intellectus categoriarum

E id est ad praedicamenta Aristotelis

[C, f. 61v; E, f. 18]

83. USUI (147.18)

C id est perfectui

USUI **Brandt**] USAI **C**

84. QUAE CUM EXTRA (148.1)

CE id est quae ipse in sequentibus commemorat

id est *om. C* | commemorat **E**] memorat **C**

85. EXPECTANT (148.7)

CE id est desiderant

86. EXPENDITUR (148.9)

CE id est perpenditur

87. EXTRA (148.10)

CE id est quae non sunt intentione

[C, f. 61v; E, f. 19]

88. NECESSARIUM (149.10)

E quod est necessarium

89. DIVERSA ENIM SIGNIFICATIONE (149.12)

C~E nam primum in duo dividitur necessarium, id est in suum esse aliquem atque nostrum, hoc vero rursum in duo, id est in utile tantum et inutile et necessarium simul, sed illud necessarium quod dicitur suum esse tale est, quod naturaliter sit insitum sicuti homini, ut rationalis sit, huic rei nihil congruit

ENIM *om. C* | *post SIGNIFICATIONE*] NECESSARIUM *add. C* | nam *om. E*
primum in duo dividitur – necessarium *inv. E* | *ante vero*] nostrum² *add. E*
hoc vero *inverti*] vero hoc **CE** | rursum **C**] rursus **E** | in duo *om. E*
et necessarium simul **E**] similiter et necessarium **C** | quod dicitur *om. C* | tale **E**] quale **C**
huic rei nihil **C**] hoc nihili huic rei **E**

[C, f. 61v; E, f. 20]

90. OBTINEAT SIGNIFICATIONEM (149.20)

CE id est an utilitas sola an utilitas cum necessitate

E supra INTER SE CERTARE (149.19)

utilitas *E*] utilitatis *C*

91. NECESSARIUM (149.21-150.1)

C scilicet duarum necessitatum

NECESSARIUM *Brandt*] HARUM *CE*

scilicet *om. C*

92. ALTERA (150.1*)

C bifaria est

ALTERA *Brandt*] ALTERA *C cf. apparatus in Brandt*

93. ET UTILITATEM SIGNIFICAT ET NECESSITATEM (150.1)

CE hoc dicitur nostrum

post NECESSITATEM] CUM UTILITATE *add. C*

hoc *E*] haec *C*

94. AD EA QVAE SUPERIUS (150.2-3)

CE id est ad definitionem et demonstrationem et divisionem

demonstrationem et divisionem *inv. E*

95. NEC DEFINITIO (150.7)

C est unde in hoc libro tractatur

96. RELINQUIT ET DIFFERENTIAM (150.7)

C id <est> „Isagogarum” rationem non relinquit

et om. C

97. UT ALIQUAM NECESSITATEM (150.16)

C hoc utitur ratione pro hoc naturali necessitate ad necessarium

[C, f. 61v; E, f. 21]

98. ID (151.2)

E scilicet necessarium

[C, f. 61v; E, f. 22]

99. DE CUNCTIS ALIIS (151.13-14)

CE scilicet generibus

scilicet *om. C*

100. REFERRI AD ALIQUID (151.18)

CE ut species ad genus

101. VELUT AD GENUS (151.18)

CE refertur ad principale genus et est tunc species

ad *om.* **C**

102. TALE EST (151.18)

C cum genus supponitur generi

103. HOC VERO (151.19)

C in quo modo genus generi subponatur

[C, f. 61v; E, f. 23]

104. CUIUS (152.4)

E id est generis

105. GENERIS ET SPECIEI (152.7)

C unde disputatur in „Isagogis”

GENERIS ET SPECIEI **Brandt**] SPECIEI ET GENERUM **C**

106. DIVERSORUM GENERUM ET NON SUBALTERNATIM (152.8-9)

C~E omnia genera excepto generalissimo quod est ‘usia’, parallela sunt et subalternatim poni possunt et genus et species sint, sed quando sunt genera et subalternatim non ponuntur, tunc diversas species et differentias sub se continent

post GENERUM] VERBA ARISTOTELIS *add.* **C** | SUBALTERNATIM **Brandt**] SUB NON ALTERNATIM **C**
omnia **E**] omnium **C** | parallela **E**] epallelas **C** | sunt *om.* **C** | et genus – sint *om.* **C**
subalternatim **E**] non sunt alternatim **C**

[C, f. 61v-62r; E, f. 23]

107. QUOD IDEM (152.13-14)

CE ius substantiae

[C, f. 62r; E, f. 23]

108. SUSCEPTIBILE (152.14)

CE omnis substantia contraria in se suscipit et hoc cum numero ut corruptionem et incorruptionem, insanitatem et infirmitatem, et hoc miro modo, nam uno eodemque tempore et sanitatem et infirmitatem recipit; neque enim infirmitas per se esse potest, sed vitium sanitatis

SUSCEPTIBILE **Brandt**] SUPTIBILE **C** | eodemque **E**] edemque **C**

118. NON COLLIGIT (153.21)
CE sed a communibus pervenit ad specialia per genera et differentias
COLLIGIT *Brandt*] COLLIGITUR *C* | a *om. C* | per *om. C*
119. FIT PROPRIA (153.21-22)
CE id est perfecta
PROPRIA *Brandt*] PROPRIUM *C* | FIT PROPRIA *inv. E*
est *om. C* | perfecta *E*] totum perfectum *C*
120. QUAE PER SE SUNT (153.23)
CE genus et differentia
121. ATQUE MULTORUM (153.23)
C [in] tota perfecta
122. QUAM DEFINIT (153.24)
E quod sit descriptio et definitio
- [C, f. 62r; E, f. 26]
123. AD DIVISIONEM (154.9)
E quod sine cognitione huius libri rata nequeat divisio fieri
124. DIVISIONIS IN EA (154.13)
CE id est illud nomen, quod potest dividi ut color in album et nigrum et canis in latrabilem et marinum
125. QUADRUPEDEM (154.18)
CE quattuor pedes habentem
ante quattuor] in *add. C*
- [C, f. 62r; E, f. 27]
126. DIVISIO SECUNDUM SE (154.23)
CE id est secundum nomen divisionis ut color et canis
id est *om. C*
127. GENUS IN SPECIES (155.11)
CE ut color in albo et nigro et medio
[C, f. 62r; E, f. 28]
128. POTEST (155.12)
E vel possit
glossa huic similis in S, f. 23

129. GENUS AC SPECIES ET (155.15)

CE per quae divisio cognoscitur

divisio cognoscitur *inv. E*

130. SIGNIFICANTIAS (155.17)

CE in omonimis

131. SIGNIFICAT (155.20)

CE et ipsa vox

et om. E

132. SPECIES ESSE NECESSE (155.21)

CE ut cum dicitur ‘animal est corpus animatum’, idem de homine, de equo et de omnibus animalibus potest dici, ergo animal genus horum omnium non ita in equivocis, quod ea definitione discernuntur, quamvis nomine iunguntur

dicitur *E]* dicimus *C*

| idem *E]* hoc *C*

| iunguntur *C]* iungantur *E*

133. UT GENUS QUANDOQUIDEM (156.3)

CE sicut genus est communis vox

QUANDOQUIDEM *Brandt]* QUANDO *C*

[*C*, f. 62r-62v; *E*, f. 29]

134. UNA DEFINITIONE (156.5)

CE ergo nomen tantum commune habent

[*C*, f. 62v; *E*, f. 29]

135. AEQUE IN HAC (156.8)

CE similiter in hac aequivoca sicut in illa, quae fit ex genere

136. QUAE EST TOTIUS (156.9-10)

CE una species est eiusdem divisionis, quae est secundum se

divisionis *E]* devotionis *C*

| eiusdem divisionis – quae est secundum se *inv. E*

137. DIVISIO ESSE (156.11)

CE quam totius in partes

post divisio] est add. C

138. EARUMQUE VIS (156.12)

CE id est aliqua

EARUMQUE *Brandt]* QUA *CE*

| id est *om. C*

139. IN UNA QUAQUE SPECIE (156.15)

CE ut homo animal esse dicitur vel equus vel canis; nemo autem dicit, quod fundamentum domus est vel parietes soli vel tectum solum, sed haec omnia simul esse domus dicuntur

E supra DOMUS SPECIES (156.13)

soli *om. E* | simul esse domus dicuntur *E*] similiter domus *C*

[C, f. 62v; E, f. 30]

140. DIFFICILIA HAEREAT (157.9)

CE absque nostra disputatione et ista evisceratione

DIFFICILIA *Brandt*] DIFFICILIORA *C*
evisceratione *E*] eviceratione *C*

[C, f. 62v; E, f. 31]

141. EX PER SE INHAERENTIBUS (157.13)

CE haec omnia genus et differentia sunt

differentia sunt *E*] differentias *C*

[C, f. 62v; E, f. 32]

142. QUAS PER SE INESSE (158.2-3)

CE id est naturaliter

est *om. C* | glossa his similis in *O*, f. 12

143. QUAE SINT EIUS (158.5)

C~E at cum definimus musicam dicentes musica est scientia bene modulandi

post modulandi] huius genera et species *add. E*

144. DEMONSTRATIVIS (158.11)

C ex ante cognitis, ex convenientibus, ex primis, ex causa, ex necessariis, ex per se inherentibus

DEMONSTRATIVIS *Brandt*] DEMONSTRANTIBUS *C*

[C, f. 62v; E, f. 33]

145. RESOLUTORII (158.12)

CE scilicet ipsas species in genera et differentias

RESOLUTORII *Brandt*] RESOLUTUM *C* RESOLUTIVUS *E*
scilicet *om. C*

[C, f. 62v; E, f. 34]

146. INGESTIS (159.11)

CE id est inmissis

id est *om. C*

147. DE GENERIBUS (159.3)

CE genus et species, quantum ad se nihil sunt, ad aliud haec dicitur quidem

tamen dicuntur *E*] haec dicitur quidem *C*

148. NEGLEGENTEM (159.12)

CE lectori inferret torporem

E supra OMNINO FACERET (159.12)

NEGLEGENTEM *Brandt*] NEGLENTIAM *C*

| lectori *E*] lector *C*

| torporem *E*] torpor *C*

[C, f. 62v; E, f. 35]

149. CASSA COGITATIONE (160.9)

CE sicut de opinione et chimera et idolo

E supra ANIMI (160.9)

COGITATIONE *Brandt*] COGITAT *C*

150. AB HIS QUAE SUNT (160.10-11)

CE ut aliquid sit genus et species

E supra CONSISTERIT (160.10)

151. OPORTEBIT (160.15)

CE si concesserimus esse

concesserimus *E*] concesserim *C*

[C, f. 62v; E, f. 36]

152. INCORPORALITATE (161.1)

CE id est essentia

id est *om. C*

153. SUPERFICIES (161.3)

CE id est latitudo

id est *om. C*

[C, f. 62v; E, f. 37]

154. SUSCEPTI SERIEM (161.10-11)

CE ut absque expositione dimittam

155. PRIMUM (161.11)
E *in marg.* quaestio

156. HOC AUTEM (161.16)
CE quod non sint

E supra INTELLEGITUR (161.16)

[C, f. 62v; E, f. 38]

157. UNUM ESSE (161.24)
E id est non est

158. OMNE ENIM QUOD EST, IDCIRCO EST, QUIA UNUM EST (162.2-3)

CE si aliquid esse genus et species dicemus eam probatum est, unum aliquid in illis non posse intelligi; sed multiplex unum quodque dicitur neque unum numero necessario habebit aliud super se genus, quo contineatur et in unum redigitur, quod fieri nequit

E supra SED MULTIPLEX (162.4)

ENIM *om. C* | genus et species – dicemus *inv. C* | quam *correx*i] eam *C* [...]am *E*
sed *E*] si *C*

159. ULTIMUM (162.5)
E id est maximum

[C, f. 62v; E, f. 39]

160. TERTIUM VESTIGATUR (162.13-14)
CE quod et illud quoque multiplex erit

[C, f. 62v-63r; E, f. 39]

161. PARTIBUS COMMUNIS (162.17)
C ut multorum panis hominum esse potest, nam totus multorum non est

[C, f. 63r; E, f. 40]

162. ALIUD INQUIRENDUM (163.4)
CE nomen aliquod, quo haec multa comprehenduntur

haec multa – comprehenduntur *inv. C*

163. TANTUM (163.6)
E solummodo

164. CAPIUNTUR (163.7)

E et non sint

[C, f. 63r; E, f. 41]

165. CETERORUMQUE (163.15)

CE id est speciei differentiae

est *om.* **C**

166. ATQUE RES (163.18)

CE id est qua re[s]

id est *om.* **C**

| res *om.* **E**

167. QUINQUE PROPOSITIS (163.21-22)

CE „Isagogis”

168. NON ENIM NECESSE ESSE (164.5)

E *in marg.* resolutio questionis

169. EX SUBIECTO QUIDEM FIT (164.5-6)

C non per omnia ita fit

QUIDEM *om.* **C**

[C, f. 63r; E, f. 42]

170. MINIME FALSUS (164.14)

CE abstractus sicut in veris, sed coniunctus ei, quod non est, ut centauro falsus est

veris **E]** utris **C**

| ei **E]** ad id **C**

171. IN PERVAGATO (164.17)

CE id est invulgato

id est *om.* **C**

172. A SENSIBUS (164.22)

CE quinque corporis percipit

E] percipit *supra* CEPIT (164.22)

173. SENSUS (165.2)

C corporeum

[C, f. 63r; E, f. 43-44]

174. DISIUNCTA (165.5)

CE a corporibus

175. ITA HAEC CUM ACCIPIT (165.14-15)

CE sicut genera et species, ita ista quae incorporea quidem sint, sed sine corporibus esse non possunt

sint *C p.c.*] sunt *C a.c.* *E*

176. DIVIDENS (165.15)

E scilicet a corporibus

[C, f. 63r; E, f. 45]

177. EFFICIT GENUS (166.14)

CE Platonis „Astianactis”

Astianactis *E*] Astianacus *C*

178. CUM SENSIBILIS EST (166.20-21)

CE aliquo sensu corporis

179. SUBSISTUNT ERGO CIRCA SENSIBILIA (166.22)

CE cum sunt singularia

ERGO *om.* *C*

180. INTERCLUSUM (166.22)

CE id est abnegatum

INTERCLUSUM *Brandt*] INTERDUSAM *C* | id est *om.* *C*

[C, f. 63r; E, f. 46]

181. IN EODEM SUBIECTO (167.2)

CE quod cava non potest esse nisi et curva

182. UNIVERSALE EST (167.5)

E quod sit in genere ut animal

183. ESSE SUUM (167.6)

C~E ut in Cicerone cogitatur, quod sit in genere ut animal

SUUM *Brandt*] SUA *C* | in¹ *om.* *C* | cogitatur – animal *om.* *E*

[C, f. 63r; E, f. 47]

184. QUAESTIONUM (168.2)

CE [in] subtilium quaestionum

QUAESTIONUM *Brandt*] INSTITUTIONUM *C* | ante subtilium] in *add.* *C*

185. VITIO DARETUR (168.2)

CE vitiosa oratio est de propositis aliquid in expositione omittere et vitium est ad alia quae non sunt proposita devagari

186. TRACTATURUS (168.3)

E scilicet esset

187. SUBNIXUS (168.4)

C~E id est fretus

C] lemma et glossa inversa sunt

id est *om. C* | fretus *E]* factus *C*

188. ANIMUM LECTORIS (168.6)

C~E id est docilem facere

id est *om. E* | docilem *C]* benivolum *E*

189. ADQUIESCAT (168.6)

C~E scilicet lector vel auditor

scilicet *om. C* | vel auditor *om. E*

[C, f. 63r; E, f. 48]

190. PROBABILITER (168.11)

C~E quod probabile, id <est> veri simile sit, quod a philosophis pluribus asseritur

id <est> veri simile sit *om. E* | pluribus *om. E*

191. ΛΟΓΙΚΩΣ (168.17)

CE hoc enim magis proprie sonat quantum adverbi proprietatem, unde λόγος ‘ratio’ dicitur, sed ad significationem magis intendit

E supra OMISSIMUS (168.17) | ΛΟΓΙΚΩΣ *Brandt]* ΛΟΓΙΚΟΣ *C*

ante hoc] interpre<tatur> *add. C* | λόγος *C]* logos *E* | magis *om. E*

intendit *C]* intendat *E*

192. PROMITTERET (168.19)

CE scilicet Porphyrius in hoc, quod dixit ‘λογικῶς’

scilicet *om. C* | dixit *E]* dicit *C* | λογικῶς *scripsi cum Brandt]* logicoc *C* loicos *E*

193. INTRODUCTIONIS EST PROPRIUM (168.20-21)

C~E scilicet ut sequatur opinionem dicens, quod multis videatur

EST *om. C* | scilicet *om. E* | dicens – videatur *om. E*

194. ABHORREAT (168.22)

CE recedat

post recedat] abhorrendo *add. C*

[C, f. 63r; E, f. 49]

195. DISPUTATIO (169.4)

CE Porphyrii

196. PRAEDICAMENTA (169.5)

CE Aristotelis

LIBER SECUNDUS

[C, f. 63r-63v; E, f. 49]

197. EXPOSITIONUM PRINCIPIIS (170.1)

CE id est quod primum in disputatione aliqua repperitur

PRINCIPIIS *Brandt*] PRINCIPII *C* | id est *om. C* | disputatione aliqua *C*] disputatione omni *E*

[C, f. 63v; E, f. 50-51]¹

198. QUIBUS (170.15)

E scilicet prioribus

199. CONSEQUUNTUR (170.16)

CE id est accidens differentia proprium et reliqua

id est *om. C* | accidens – differentia proprium *inv. E* | et reliqua *om. E*

[C, f. 63v; E, f. 52]

200. EAMQUE (171.20)

CE id est speciem idcirco nominavit

id est *om. C* | idcirco nominavit *om. E*

[C, f. 63v; E, f. 53]

201. VOCABULUM TRAHENS (172.10-11)

E id est trahar (!)

202. CONIUNCTA (172.12)

CE scilicet ipsa multitudo

scilicet *E*] id est *C* | ipsa *om. C*

203. CONECTIT (173.1)

CE scilicet ipsum nomen eum, quod est princeps generis cum tota multitudo

CONECTIT *Brandt*] CONECTITIS *C* | scilicet *om. C* | ipsum *E*] suum *C*

¹ *E, f. 50: in margine aliquid Graece scriptum est, mihi videtur alphabetum, sed dimidatum.*

[C, f. 63v; E, f. 54-55]

204. COGNATIONEM (173.12)
E scilicet dicitur genus

[C, f. 63v; E, f. 56]

205. HORUM (174.13)
CE scilicet Romani vel Cecropidae dicuntur

C post FORMA (223)

scilicet *om. C* | vel Cecropide – dicuntur *inv. E*

206. PROXIMI (174.13)
CE id est cognati

id est *om. C*

207. QUATTUOR (174.14)
E quot mo[...] dicatur principium

208. FORMA (174.17)

CE id est specie

ante FORMA] A *add. C* | id est **E**] in *C*

209. PUGNAE (174.18)
CE scilicet est principium

PUGNAE *Brandt*] PUGNA **CE** | scilicet est *om. C*

[C, f. 63v; E, f. 57-58]

210. DUO (175.5)
CE scilicet principia

scilicet *om. C*

211. EX ALTERUTRIS (175.6)
CE scilicet ordinibus principiorum quos in quattuor et duo divisit

scilicet *om. C* | duo *C*] tres *E*

212. EX HIS QUIDEM (175.7)
CE haec sunt quattuor: effectiva, materialis, a forma, ob rem

E supra EFFECTIVUM (175.8)

QUIDEM *Brandt*] CAUSIS *C*

213. QUAE ACCIDENTIA (175.8)
CE haec sunt duo: locus et tempus
C post HAEC SECUNDA (230)
haec sunt *om. C*
214. HAEC SECUNDA (175.11)
CE scilicet generis a Porphyrio posita
scilicet *om. C*
215. DEDUCTA SIT (176.7)
C magis quam ea quae a multitudine quam primam possuit
[C, f. 63v; E, f. 59]
216. A CECROPE (176.8)
CE id est ex eius sanguine
id est *om. C*
217. ILLUD (176.16)
CE quod a procreante dicitur
[C, f. 63v; E, f. 60]
218. PRIMA (176.20)
CE quae est collectio ad unum vel ad multos
219. ILLUD QUOQUE EST (176.20-21)
E indifferentia
220. ALIQUO MODO (176.22)
CE ut quocumque modo quilibet societur Romanis Romanus dici potest
ut *C*] id est *E* | Romanus *E*] Romanorum *C*
221. IN ILLA (176.24)
CE scilicet inter est
IN ILLA *Brandt*] †HEREM† *C* | scilicet *om. C*
222. SECUNDAE (176.25)
CE ut illa prima sit genus, haec species
haec *E*] nec *C*
223. AD SECUNDAM (177.4)
CE id est a procreatione
id est *om. E*
224. ET AB ALIIS (177.10)
C id <est> propter separationem

[C, f. 63v; E, f. 61]

225. DICERE VIDETUR (177.16)

C priorem in hoc quod dicit, et prius quidem appellatum est genus et reliqua

226. SED HIC NON DE SE LOQUITUR (177.18-19)

CE id <est> quod hanc, quam posterius ponit, quasi priorem hic dicendo non secundum se, sed secundum vulgarem facit

HIC *om. C* | priorem *E*] priorens *C*

227. HUMANI (177.19)

CE id est in humana consuetudine

E supra SERMONIS (177.19)

est *om. C* | humana consuetudine *inv. C*

228. ACCEDENTE (177.21)

E id est crescente

[C, f. 63v; E, f. 62-63]

229. HORUM (178.11)

CE id est supradictorum

id est *om. C*

230. EARUM QUAE SUB IPSO SUNT (178.16-17)

C sicut praeter principium filii et aliis supradictis eodem modo

231. GENERIS QUADAM PRINCIPII (179.2)

C ut a Romulo Romulidae sive Romani

QUADAM *om. C*

[C, f. 63v; E, f. 64]

232. PRINCIPIUM (179.14-15)

E scilicet {dr}{...}

oblitteratum et ea causa illegibile est

233. QUID EXISTAT (180.6)

CE ut a procreatione vel materia vel forma vel a re effecta

quid existat **Brandf**] quod existit *C* quid existit *E*
procreatione *E*] prima creatione *C* (*littera p in vocabulo prima scripta cum abbreviatura pro*
materia *C*] materiae *E* | vel³ *E*] sive *C*

234. POPULI FORMA (180.7)

CE id est ut Romani vel a loco ut Thebani

id est *om. C* | ut *om. E*

[C, f. 63v; E, f. 65]

235. AIT (180.20)

E vel addit

[C, f. 63v-64r; E, f. 65]

236. GENUS AUTEM (180.21)

CE generalissimum vel quotcumque, quod quando genus est, species esse nequit, quod si fuerit species, statim perdit nomen generis

vel quotcumque *om. E* | quod *om. C* | *post* quando] enim *add. C*
esse *E*] fore *C* | statim *E*] continuo *C*

[C, f. 64r; E, f. 66-67]

237. SUPPONATUR (181.1)

CE ut sit species

species *om. C*

238. SPECIES (181.2)

CE haec sunt parallela

parallela *E*] ippallela *C*

239. PRAEONERERE (181.7)

C~E definitio id est dictam

id est dictam *om. E*

240. DESCRIPTIO (181.8)

E quod sit descriptio

[C, f. 64r; E, f. 68]

241. INEPTEM (182.6)

CE id est inertem

C sine lemimate

INEPTEM *Brandt*] IDIOTAM *E* | id est *om. C* | inertem *E*] inerte *C*

242. DE HOMINE (182.10)

C [in] et 'animal' et 'homo' de animali praedicatur

[C, f. 64r; E, f. 69]

243. OMNE AUTEM GENUS ALIUD (182.14)

CE generis istius, quod est animal, definitio de eo, quod in semet ipso atque in re est, hoc est: ‘animal est animata substantia’; definitio est vero vel potius descriptio haec: ‘genus est quod de pluribus et differentibus specie in eo, quod quid sit, praedicatur’

est vero *om. C* | haec *om. E*

244. CONSTITUIT (182.16)

CE ut cum dicitur: ‘animal est animata substantia’

cum *om. C*

245. DICIMUS (182.21)

E nomen

glossa huic similis in O, f. 18

[C, f. 64r; E, f. 70]

246. HOC MODO (183.17)

E id facit

247. SUBIECTUM (184.2)

C haec non sunt genera

[C, f. 64r; E, f. 71-74]

248. UNIVERSALE (184.5)

CE si de omni diceretur

249. PERSPECTUM INDIVIDUUM (186.11)

C super ipsa albedo

PERSPECTUM INDIVIDUUM *Brandt*] PERFECTA INDIVIDUA **C**

[C, f. 64r; E, f. 75]

250. DE NULLIS VERO SPECIES (186.21-22)

CE id est quando sunt species; si enim praedicantur, statim fiunt genera

VERO *om. C* | id est *om. C* | statim *om. C*

251. DE PLURIBUS (186.23)

C accidentia, ut ‘albus’

E speciebus

252. DE UNO (187.1)
CE sicut ‘albus cicero’
sicut *om. E*
[C, f. 64r; E, f. 76]
253. MINIME UT SPECIES (187.6)
CE ait Cato hic non de differentibus species, sed numero praedicatur
ait *om. C* | sed *om. E*
254. UT DIFFERENTIAE (187.8-9)
E ut ‘rationaliter’
255. ACCIDENTIA (187.9)
E ut ‘albus’
256. UT PROPRIA (187.9)
E ut ‘risibile’
257. UT DIFFERENTIAE (187.11-12)
CE ut ‘rationaliter’
differentiae **Brandt**] differentia *C* | ut *om. C*
258. ACCIDENTIA (187.12)
CE ‘loquens’, ‘manducans’
259. HARUM RERUM (187.13)
CE id est „Isagogarum”
id est *om. C*
260. DIFFERENTIBUS (187.16)
E scilicet numero tanquam
261. QUALE SIT NON IN SUBSTANTIA (187.19)
CE sed communiter evenientibus, ut ‘albus vel sapiens Cicero’ ut in eo, quod quale sit praedicatur, sed non in substantia, nam si albedinem vel sapientiam substantialiter haberet, non posset esse nisi albus et sapiens, sicut non potest esse nisi rationalis et mortalis est
C post PROPRIETATE (280)
IN *om. C* | sed communiter evenientibus *om. E* | ut² *om. E* | quale *E*] qualis *C*
haberet *E*] habetur *C* | ante non posset] potest *add. C, sed erasum est*
posset *C*] potest *E* | post mortalis est] sed incommunitate evenientibus *add. E*
262. OMNIA A SEMET IPSIS SEPARAREMUS (188.1)
CE id est genus a specie, speciem a differentia et reliqua adinvicem
A SEMET IPSIS *om. C* | SEPARAREMUS **Brandt**] SEPARAREMUS *C*
id est *om. C* | speciem – adinvicem *C*] et cetera *E*

263. PROPRIETATE (188.4)

C generis panderet

PROPRIETATE *Brandt*] PROPRIETATEM **C**

[C, f. 64r; E, f. 77]

264. INDIVIDUUM (190.3-4)

CE ut 'Cicero animal non est' nec genus, sed proprium fit

INDIVIDUUM *Brandt*] INDIVIDUA **C** | ante ut] non (?) igitur *add. C*

265. DE PLURIBUS PRAEDICANTUR (190.7)

E et non de uno

266. SOLUM INTELLEGENDUM (190.8)

C id est id propter solum generis cognationem et intelligentiam

[C, f. 64r; E, f. 78]

267. HOMO ENIM PRAEDICATUR (190.19)

E cum sit species

268. A SE NON SPECIE (190.20)

E invicem

269. BOVES DIFFERT NUMERO (191.2)

C illo, de quo dicitur in specie, sed hoc, quod dicitur

DIFFERT *om. C*

270. MONSTRARETUR (191.15)

C quod non sit

idem in Brandt: 191.15

[C, f. 64r-64v; E, f. 79]

271. SOCRATE (191.14)

C [in] Platonem, qui commemoraretur in secundo tactu

SOCRATE *Brandt*] SOCRATES **C**

[C, f. 64v; E, f. 80]

272. INSTRUMENTUM (192.16)

E bellicum

glossa huic similis in S, f. 39

273. DABIMUS HOC MODO (192.21)

E scilicet dicemus

DABIMUS *Brandt*] DEMUS *E*

[C, f. 64v; E, f. 81]

274. INDIVIDUIS (193.6)

E quemadmodum risibile de homine solo et de particularibus hominibus

275. TANTUM SPECIE (193.13)

E praedicatur

276. DE PLURIBUS (193.13)

E et specie differentibus

glossa huic similis in O, f. 21, sed specie differentibus inv.

[C, f. 64v; E, f. 82]

277. QUOD QUID SIT (194.2)

E sed quale non

278. HAEC (194.6)

E id est differentia

279. SOLVITUR HOC MODO (194.12-13)

C quod substantiam simul et qualitatem substantiae demonstrat, id est substantialia accidentia, quae de uno in proprio

280. DIVIDIT GENUS AB HIS (194.20)

C quod quale in substantia hae sunt differentiae

[C, f. 64v; E, f. 83-86]

281. QUODAMMODO (195.4)

C~E haec accidentia sit, ut 'manducet', 'sedeat', 'rideat'

QUODAMMODO *Brandt*] QUOAD ANIMAL **C** | sit – rideat *om. E*

282. RESTANT (195.20)

C reddidit a generis ratione de uno individuis

283. DIFFERT IN QUANTITATE (196.10)

C quod genus de multis, illud de solis

IN *om. C*

LIBER TERTIUS

[C, f. 64v; E, f. 87-94]

284. PUTANDAE SUNT (199.8)
C secundum Aristotelem
285. AD INFERIORA (199.9)
C hoc est genus
286. AD SUPERIORA (199.10)
C haec est species
287. CONSTITUIT (199.11)
C informat, constare facit
288. FIGURAE SPECIEM (199.19)
C geometricae
289. CAUTISSIME (200.4)
C ad rationem speciei, de qua tractat philosophia, hoc dicit
290. QUAE HUMANITAS (200.8)
C id <est> quae in omnibus hominibus est
291. NUNCUPATUR (200.8)
C sicut equi unam suam habent speciem formamque individue
292. PLURA SUNT (200.12)
C id est plures sunt, quae cum eadem sint in natura, diverso modo intelliguntur secundum qualitatem eorum, ad quam referuntur, quae reliqua sunt, sicut sunt ista genus et species
eadem *correxī*] aedem C | *idem in Brandt: 200.13-15*
293. SUBSTANTIALEM (200.15)
C dictam, ut ‘rationalis’, ‘volatilis’, ‘natatilis’
294. A CAETERIS (200.17)
C ut cum dicitur species hominis vel equus
295. ACCIDENS (200.21)
C accidentalis
296. QUAM NOS ADIECIMUS (201.6-7)
C hoc est quae demonstrat substantiae qualitatem
297. CUIUS QUIDEM (201.8-9)
C i<d est> philosophiae
298. FIGURAE (201.10)
C geometricae

299. RELINQUENDUM (203.4)
C ergo necessitate id factum est
300. ADSIGNANT (203.9)
C i<d est> philosophi
301. SED HAEC QUIDEM ADSIGNATIO (203.13)
C [in s] <id est> alia
 QUIDEM *om. C* | *legitur in sal(i)a, fortasse *id est alia prave scriptor transcribit*
302. SPECIALISSIMAE (203.14)
C id <est> ista descriptio speciei solummodo attinet ad eam speciem, quae specialissima est, et non ad ea, quae sunt parallela
 SPECIALISSIMAE **Brandt**] SPECIALISSIMA **C** | parallela *correx*] ipallela **C**
 [C, f. 64v-65r; E, f. 95]
303. SOLUM SPECIES (203.14)
C id <est> nunquam genus
 [C, f. 654; E, f. 95-97]
304. ALIAE VERO ERUNT (203.14-15)
C assignationes
 VERO *om. C*
305. NON SPECIALISSIMARUM (203.15)
C specierum ut illa prima
 [C, f. 65r; E, f. 98-100]
306. NON ETIAM GENUS (206.18)
C esse liquebit
E scilicet liquet
307. PARS, ID EST SPECIES (208.19)
C animati corporis
 EST *om. C*
308. ANIMATUM (208.16)
C ut arbor

309. INANIMATUM (208.16)

C ut silex

310. IN UNO FILO (208.11)

C id <est> linea

FILO *Brandt*] FILIO C

311. CAELESTIA CORPORA (209.1)

C veteres dixerunt

[C, f. 65r; E, f. 101-106]

312. DIGNATI SUNT (209.1)

C id est dignitatem nominis praetulerunt Iovem, quod omni<bu>s iuvaret appellando

E designaverunt

313. HOMO AUTEM SPECIES SOLUM (209.11)

C quae specialissima

AUTEM *om. C*

314. HOMO VERO IPSE PLATONIS (210.10-11)

C hoc est quod dicit Plato, Cicero; ideo species sunt rationalis generis sicut homo, quia in eandem differentiam cadunt absque ulla differentia

VERO *om. C*

315. NAM RATIONALIS (210.14-15)

C dividitur in mortale et in immortale

idem in Brandt: 210.15-16

316. SENSIBILIS, RATIONALIS, MORTALIS (211.10)

C sicut comprehendunt hominem, ita Platonem Catonemque, neque enim per differentiam, quantum ad substantiae communem qualitatem; homo potest dividi in Platonem et Catonem, solo enim numero dividuntur; qui[s] specialia accidentia habere possint, quae non sunt substantialia, nam rationalis species homo est; idem homo Platonis, quod in ipsa diffinitione speciei apertius inquit

SENSIBILIS *Brandt*] SED C

317. UT GENERA DIVIDUNTUR (213.6)

C ut animal in homine et [a]equo

318. SPECIES ET GENERA (213.9)

C [in] utrunque

319. SECANTUR (213.7)

C ut verbi causa de homine diceretur ‘animal seccatur in rationale et omnia’; si ita homo seccaretur, ut diceretur ‘homo volatilis et gradibilis’, sed nullam habent sectionem, et ideo species specialissima est

320. COMPARATIONES (213.12)

C ut rationalis et irrationalis

COMPARATIONES **Brandt**] ET PARATIONES **C**

321. GENERIBUS (213.12)

C praeter summum et infimum

322. UNA QUIDEM (213.13)

C paratio haec erat: si tres constituas substantias corporeas, sensibile ecce medium, quod est corporeum; si supra – intendit species, si infra – genus erit

323. ET PLURIBUS PRAEESSE (214.12)

C si accidentia refferamus, efficitur quantum ad differentiam substantialem

[C, f. 65r-65v; E, f. 107]

324. POSITORUM SUBSTANTIA (214.15)

C si †adenarrat† immo respicias singulorum

substantia **Brandt**] substantiae **C**

[C, f. 65v; E, f. 107-120]

325. NON SUBSTANTIAE DIVERSITATE (214.18)

C nam de albo, de rufo, de nigro homo dicitur, sed una est in his omnibus substantia

DIVERSITATE **Brandt**] DIVERSAE SUNT **C**

326. PHOENICIS SPECIES DE UNO (215.4)

C est avis, quae cum senuerit, in ignem se proiecit et de eius cinere alius (!) oritur

PHOENICIS SPECIES *inv.* **C** | PHOENICIS **Brandt**] PHOENIX **C**

327. ET PARTES ESSE (215.10)

C quod eius in partibus, eius in toto

328. ILLUD ENIM PARS SUBSTANTIAE EST (215.18)

C [in] species

ENIM PARS SUBSTANTIAE EST **Brandt**] EST SUBSTANTIA **C**

329. ANIMALIS (215.18)
C id est generis
330. RELIQUAE (215.18)
C praeter irrationalem et immortalem
RELIQUAE **Brandt**] RELIQUUM **C**
331. TOTA SUBSTANTIA (215.20)
C quod est contrarium superioris
332. NON EST SPECIES (216.7)
C quod quo procedat amplius
333. NON HABET (217.2)
C quae procreantur; nam in procreatione familiarum unus quidem et praesse potest ad
posteriorem filium suum et filius ad praecedentem praest suum, si †cingeribus† subalternis
334. QUI CONVENIT (218.4)
C in quomodo
335. SED DE HIS ILLA (218.8)
C quaestione his verbis rationem reddemus
DE HIS *om.* **C**
336. PRAEEST ENIM (218.18)
E scilicet genus
glossa huic similis in S, f. 61
337. DIFFERENTIIS (218.18)
C substantialibus
338. GENUS ESSE NON POTERIT (219.2)
C sicut in hoc genere, quod est animal; habet enim duas differentias: rationalem et
irrationalem; quod si una ad irrationalem perierit, quod differentia, quae restat, nisi unam speciem
habet, non potest hic genus dici
339. SECUNDUM POTESTATEM (219.12)
C quod poterat ridere etiamsi non ridet
340. AGAMEMNONIS GENUS (220.6)
C [in] Pelops Atrei et Agamemnonis
AGAMEMNONIS **Brandt**] HIS **C**, *cf. apparatus in Brandt*
341. TANTALIDES (220.6-7)
E scilicet voca<n>tur
glossa huic similis in S, f. 62, sed in textu inserta et ibi cancellata

342. AD TANTALUM COMPARATUS (220.7)

C quod autem sunt isti quasi species

COMPARATUS *Brandt*] COMPARATUR **C**

343. AD PELOPEM (220.8)

C alium

344. SECUNDUM NOMEN EST (221.6)

C secundum vocem nominis, quod est 'ens'

345. SECUNDUM RATIONEM (221.6-7)

C tunc secundum rationem esset, si talis diffinitio huic nominis aptari posset, quae ad omnia pertineret

346. UT RES OMNES (221.14)

C id est X praedicamenta, quibus diffinitio communis est

347. ENS IGITUR (224.5-6)

C quod unum atque ens equalia sint et ideo 'non posse praedicamentorum genera <esse>'

348. GENUS AUTEM (224.9)

C ut omnis homo animal non convertitur

[C, f. 65v; E, f. 121]

349. AB ARISTOTELE ESSE (226.6)

CE commemorat

glossa his similis in S, f. 68, sed in textu inserta

350. UTROBIQUE (226.12)

C supra et infra

[C, f. 65v-66r; E, f. 122]

351. QUOD INFERIORES SUNT (226.16)

E et nam ex ordine quantum inferiores sunt, tanto multiplicior<es>

glossa his similis in S, f. 68, sed in textu inserta

352. SUBIECTA DIVIDUNTUR (226.17)

C nam ex ordine quanto inferiores sunt, tanto multipliciores

353. QUAM UNIUS (226.18)

E scilicet generis

glossa his similis in S, f. 68

[C, f. 66r; E, f. 123-133]

354. IN GENERATIONE ET CORRUPTIONE (227.2-3)

C [in] nascendo et moriendo

355. SPECIEI (228.9)

C quod adunatumque fit per differentiam, cum dicitur: 'rationalis', 'mortalis', unam substantiam colligunt in specie, quae est homo, quando faciunt genera vel magis differentia

356. INFINITAE DISTRIBUUNT (229.10)

C nullus certus finis est priorum

357. ET DIVISIVA (229.11)

C quod unum tantum significant et ipsum ab alio dividunt

358. AB INDIVIDUIS (229.14)

C per individua

359. MULTORUM UNUM EST (230.6)

C multorum continet unitates

360. AD SPECIES (234.13)

C ad similitudinem generis, quod species continet et colligit

361. UNAM PRAEDICATIONEM (234.11-12)

C id <est> adstantiae demonstrationem unam singularem habeat demonstratio

362. INDIVIDUA (236.2-3)

C qualia sunt superiora

363. QUORUM (236.5)

C id est Platonis, Ciceronis et caeterorum

364. EX ACCIDENTIBUS (236.5)

C id <est> quas habet ex propriis accidentibus

ACCIDENTIBUS *Brandt*] ACCIDENTI C

365. PARS SIT ALIQUID (237.8-9)

C quaecunque res

PARS SIT *Brandt*] PARSIT C

366. IPSA UNIUS PARS (237.9)

C totum aliquid

UNIUS *om.* C

367. SPECIES ALIIS (237.11)

C non de illo toto, quod ad se refertur, dicit et unum individuum aliquid significat, sed de illo, quod in ratione generis ponitur

post ALIIS] INDIVIDUIS add. C

[C, f. 66r; E, f. 134-135]

368. AREA LIBRI (237.22-23)

CE ubi discutiamus ea

LIBRI *Brandt*] LIBRA **C** | *idem in apparatu in Brandt*

LIBER QUARTUS

[C, f. 66r; E, f. 136-138]

369. SECUNDUM GENUS DISCREPANT (241.4)

C homo et arbor

370. NON POSSUNT (241.3)

E sed scilicet ex <differentia>

371. QUAE UNIUS (241.4)

C differentia

glossa huic similis in O, f. 32

372. QUE UNIUS EX PROPOSITIS (241.4)

CE homine et arbore

PROPOSITIS *Brandt*] POSITIS **E**

[C, f. 66r; E, f. 139-152]

373. POST UTATUR (241.16)

CE id est quae res exigit

POST UTATUR *Brandt*] POSTULATUR **CE**, cf. *apparatum in Brandt* | id est om. **C**

374. QUODLIBET ACCIDENS (241.19)

C haec differentia ex pluribus accidentibus constat

375. SEPARABILIA (242.5)

C quae secundum tempus separat aliquid

376. PEREGRINUS (242.16)

C proficiscans

377. OBCALLUERIT (243.13)

C obdura<v>erit

378. QUARE HAEC QUIDEM (244.10)

C id <est> substantialis differentia; haec enim facit aliud, alteratum differentia accidentalis, ut ‘sedere’, ‘iacere’

QUARE *Brandt*] QUA IN RE SI C, cf. apparatus in *Brandt*

379. SEMEL VERO (246.5-6)

C tantum cum byssi (?) ad alteratum cum divissione generis Platonem (?) habent opposita, ut ‘rationale’ et caetera

380. IN SUBSTANTIAE VERO (248.3-4)

C id est quantum ad se

SUBSTANTIAE *Brandt*] SUBSTANTIA C, cf. apparatus in *Brandt*

[C, f. 66r-66v; E, f. 139-152]

381. QUARUM SUBDIVISIO (248.6)

C differentia duarum, quae sub una speci[a]e continentur, differunt secundum substantiam, quod omnes substantiae insunt

[C, f. 66v; E, f. 139-152]

382. MONSTRANT (248.9)

C id est in illis

[C, f. 66v; E, f. 153-159]

383. VARIANTUR (252.17)

E et ob hec

384. SUBSTANTIALIUM (254.12)

C ‘cum unum sit et cum est invisibilis et cum constituit speciem secundum unum’ dicitur aliud et rursus alterum: ‘sed aliud animal est inrationabile’; secundum Gregorium: ‘rationale animal angelus’ dicitur

385. EST IGITUR ALIQUID (257.7)

C ad inanimatum intendit

ALIQUID *Brandt*] ALIUD C, cf. apparatus in *Brandt*

[C, f. 66v; E, f. 160-162]

386. ISDEM (257.20)

E differentiis

ISDEM **Brandt**] HISDEM **E**

387. IN CONTRARIAM (260.17)

C animatum – inanimatum

CONTRARIAM **Brandt**] CONTRARIIS **C**

388. SI VERO IUNCTAE (260.18-19)

C ad comparationem eorum, quae iunctae in haec efficere queunt

389. UNUM (261.1)

C id <est> quod a genere queunt separare ea, quae accidunt, ne hoc habent, ut non possint separari

[C, f. 66v; E, f. 163]

390. SPECIES DEFINIRI (261.6-7)

E scilicet oportet

[C, f. 66v; E, f. 163^{bis}-188]

391. NULLIUS (261.16)

E scilicet speciem

aliter in Brandt: 261.16

392. QUA ABUNDAT (262.5)

C quod ab generibus accipiunt eas ipse species, nam genera non habent differentias, dant tamen eas speciebus; nam si admiseris ad genus differentiam, iam non erit genus, sed species; non ni<si> haec tamen horum sunt ipsa genera, cum ab eis eas species [] accipiunt, sed habundant in speciebus; expressi assunt (?), apparet earum intellectus

ABUNDAT **Brandt**] ABUNDENT **C**

393. SED DISTRIBUTIM (264.20)

C quod non simul

DISTRIBUTIM **Brandt**] DISTRIBUTE **C**, cf. apparatus in **Brandt**

394. SUIS CONTRARIA (265.2)

C quod in se non potest

395. QUOMODO SE HABEAT (266.3)

C sedet, ambulat

SE *om.* **C**

| HABEAT **Brandt**] HABET **C**, cf. apparatus in **Brandt**

396. VEL RISIBILIS (266.7)

C vel proprium vel accidens

RISIBILIS *Brandt*] ALICUI **C**

397. AC PRAEIACENTE (268.5-6)

C ante iacente

398. ANTIQUIORESQUE (268.12)

C materiae vel formae est

ANTIQUIORESQUE *Brandt*] ANTIQUIORIS **C**, cf. *apparatum in Brandt*

399. DECLARAVIT (269.12)

C differentia ipsa, qua differt una res ab alia

DECLARAVIT *Brandt*] CLARUIT **C**, cf. *apparatum in Brandt*

400. ERIT DIFFERENTIA (271.15)

C quod omnes differentias communes et proprias et magis proprias illa difinitio complectitur; genere differentia concluditur in hac diffinitione communi et proprio

401. POSITA GENERE (273.2)

C id <est> genera diffinitionis; quaedam diffinitio est, qua a se singula differant hae, de quibus, quae magis propriae sunt et specificae, in dialecticis esse accidentia universalem materiam informant, quae est

POSITA GENERE *Brandt*] POSITA SUNT GENERA **C**

402. DEFINITIONEM (273.15)

C id <est> per definitionem demonstra[]t esse non a se extrinsecus venit

definitionem *Brandt*] definitione **C**

[C, f. 67r, f. 189-190]

4013. SED DEMIMUS (277.17)

E vel addimus

DEMIMUS *Brandt*] DEDIMUS **E**

404. SED ALIQUANDO (277.19)

C ut dicatur: ‘aliquando pubescit homo’, quod non semper, cum de solo et de omni dicatur

[C, f. 66v-67r; E, f. 189-190]

405. ABSOLUTA (278.10)

C id <est> neque plus habet neque minus, quod aliquando, si aufert

[C, f. 67r; E, f. 191]

406. SPECIES QUIDEM DE IPSO DICHI (279.6-7)

CE id est praedicari, ut ‘si medicus est, homo est’

QUIDEM *om. C* | id est *om. C* | praedicari *C*] praedicans *E*

407. HOMO VERO (279.8)

E id est quia homo est

408. DE SPECIE PRAEDICARI (279.10)

E ut omnis homo bipes est

[C, f. 67r; E, f. 192-195]

409. UT OMNI SPECIEI ADSIT (280.1-2)

E eidem, quod paulo supra dixit

SPECIEI *Brandt*] TEMPORI *E*

410. NIGRUM IMAGINATIONE SEPAREMUS (282.20)

C id <est> mentis imaginatione

IMAGINATIONE SEPAREMUS *Brandt*] IMAGINE SEMPER *C*, cf. *apparatum in Brandt*

[C, f. 67r; E, f. 196]

411. CETERORUM OMNIUM PRIVATIONE (283.5)

E quae fit per privantiam

[C, f. 67r; E, f. 197]

412. PROPRIUM (283.10)

E vel termino

413. GENERE (283.15)

E expedito

LIBER QUINTUS

[C, f. 67r; E, f. 198]

414. ADHUC (285.11)

E id est hactenus

hactenus *correxi*] actanus *E*

[C, f. 67r; E, f. 199-201]

415. DE INDIVIDUIS ET DIFFERENTIA (286.1-2)

CE scilicet quod sicut de specie, ita de differentia et de individuo genus praedicatur

ET *om. C* | scilicet *om. C* | quod C] quia E

416. INDIVIDUIS (286.3)

E praedicatur

[C, f. 67r; E, f. 202]

417. DICUNTUR ENIM CORVUS ATQUE (288.15)

CE de pluribus speciebus

DICUNTUR **BRANDT**] DICIT **C** | ENIM *om. C* | ATQUE **Brandt**] ET **C**
pluribus speciebus *inv. E*

418. HIC CORVUS (288.15-16)

CE de individuis

419. PRINCIPALITER (288.22)

CE id est magis proprie

id est *om. C*

420. INDIVIDUORUM (288.24)

C ad speciem

421. SUPERIORUM (289.1)

CE id est specierum

id est *om. C*

[C, f. 67r; E, f. 203]

422. DICITUR ADESSE CORVO (289.2)

CE id est cum dicitur ‘niger corvus’ quasi de specie redditur particularibus, id est ‘singularis corvus’

C sine lemmate
id est *om. C* | est² *om. C* | singularis C] singulis **E**

423. GENUS DE DIFFERENTIA (289.15)

E praedicatur

424. DIFFERENTIA DE SPECIE (289.19)

E praedicatur

425. CONVERTI AUTEM AD TOTUM ACCIDENS (290.7)

CE totum est, cum dicitur ‘animal rationale mortale risibile homo est’; et de hoc toto praedicatur Geronimus Calvus

CONVERTI **Brandt**] CONVERTIT **C** | AUTEM *om.* **C**
 rationale **C**] rationalis **E** | risibile **C**] risibilis **E** | *post risibile*] et [...] *add.* **E**
 Geronimus **C**] [...]ro **E** (**E** *satis corruptum est*)

426. SED HORUM PROFUNDIOR (290.13)

C ut accidens de genere et specie et differentia praedicetur; in hac quaestione est curvi (?), haec Porphirius de proprio praedicari dixerit, id est: ‘nec genus nec speciem nec aliud aliquid solvendum dicit Boetius, quod eas tantum, quae rectae sunt, commemoraverit, rectae autem praedicantur’

427. QUOD ALIA QUIDEM RECTO ORDINE (290.15)

C non est haec solutio quaestionis, sed regula

QUIDEM *om.* **C**

428. CONVERSA (290.17)

C obliqua

429. ADTENDERIT (290.20)

C pervenerit ad eas

adtenderit **Brandt**] asconderit (!) **C**

430. QUODSI QUIS VIM (290.19)

C id <est> illius praedicationis, quae fit in solutione quaestionis, et ob id nului (!) dicere de proprio, quod genus praedicaretur de eo, quae de differentia praedicantur

QUIS VIM **Brandt**] VIM QUISQUE SUNT **C**

431. RATIONALE ENIM (291.7-8)

C quod est differentia et de subiectis differentis, id <est> ratione uti et ratione non uti praedicatur et de illis omnibus, quae his subiacent

RATIONALE ENIM **Brandt**] NAM RATIONALE **C**

[C, f. 67r; E, f. 212-221]

432. HABET SUUM (297.13)

C~E proprium quod alii non habent

proprium *om. C* | quod *C*] et *E* | *post alii*] id est *add. C* | habent *E*] habet *C*

433. AFFLUENTIUS (297.20)

C~E habundantius sub quali et sub hoc genere sunt, unde nec ratio est

AFFLUENTIUS *Brandt*] CLACENTIUS (!) *C* | sub quali – est *om. E*

434. VELOX (298.10)

C hoc ad caballum pertinet

435. AB ALIIS OMNIBUS (299.8)

C id <est> quae subsistunt, non quae supersunt, quod est in subalternis praedicantur illa, quibus informatur genus

[C, f. 67r-67v; E, f. 212-221]

436. CUM SINT DIFFERENTIAE ANIMALIS (299.12)

C sicut rationale et mortale hominis differentia, sed non ad se; duo sunt genera differentiarum: unum super genus, quod construit genera, aliud sub genere, quo dividitur ipsum genus; et ille superiores constitutivae dicuntur ut inanimatum et sensibile vel corporeum ad animal; inferiores divisivae ut rationale et irrationale, ad ipsum animal ab his differentiis, quae sunt divisivae

[C, f. 67v; E, f. 212-221]

437. POTESTATE (299.19)

C quod non sibi, sed speciebus habent eius

438. CONTINERE (299.22)

C quantum ad divissivas

439. POTESTATE (300.1)

C id est constitutivas; nam divissivas actu habet ex his, de quibus individuis

POTESTATE *Brandt*] POTESTATEM *C*

440. EX HIS EX QUIBUS (300.8)

C id est constitutivis

441. EX PROPRIETATE (301.1*)

C id est eius proprium

lemma non in textu Brandt, sed in apparatu invenitur

442. SED HOC (301.5)
C sui generis, quod supra dixit
443. ALICUIUS DIFFERENTIAM (301.6)
C id est ad differentia<m> speciei differentia et reliquae
DIFFERENTIAM **Brandt**] DIFFERENTIIS **C**
444. SECUNDUM SE PROPRIUM (301.15)
C ut hoc est proprium per se, quo ab his differentiis, quae sub eodem genere sunt, segregatur
segregatur *correxi*] †reggregatur† **C**, cf. **Brandt**: 299.17-18
445. DIFFERENTIAM PROPRIUM (301.17)
C ut quod de multis praedicatur ad comparatione<m> aliorum hoc habet proprium
DIFFERENTIAM **Brandt**] DIFFERENTIA **C**
446. DIFFERENTIAE VERO PLURES UNI SPECIEI (301.21)
C id est secundo in alia vice est
DIFFERENTIAE **Brandt**] DIFFERENTIA **C** | VERO PLURES *om.* **C**
post SPECIEI] SEMPER ADSUNT *add.* **C**, cf. *apparatum in Brandt*
- [**C**, f. 67v; **E**, f. 222-239]
447. PLURALITATE (306.20)
E supervadit
448. RETINET DIFFERENTIAS (307.2)
C quando genus est et hoc dico, quod videtur constitutivas differentias genus retinere, sed tunc non est genus, sed species, quod genus animal totum secundum
449. ILLA QUOQUE EST DIFFERENTIA (307.8-9)
C inter genus et speciem consideratis in historia ipsi sunt differentis liquebit, quae sint proprie horum et quae communes cum aliis id <est> differentiae proprio et reliquae
QUOQUE *om.* **C**
450. DIDUCUNT (307.16)
C segregant
451. IN HIS TANTUM (307.17)
C oportet ea memorare
TANTUM **Brandt**] TANTA **C**

452. ETIAM IN CAETERIS (307.18)

C id est inter genus et differentiam et rursum inter genus et speciem aliquibus a sequentibus dicitur

453. PROPRIE NORMAM (307.18-19)

C de genere vel de aliqua libet

454. SPECIES UT PROPRIUM (308.10-11)

C ut isti speciei (!), quae homo et animal et risibile sequatur

[C, f. 67v-68r; E, f. 222-239]

455. TERTIUM ILLUD (309. 6)

C de speciebus: ‘homo’, ‘animal’, de sua specie: ‘risibile homo’

ILLUD **Brandt**] COMMUNE **C**

[C, f. 68r; E, f. 222-239]

456. ALTERIUS COMPARATIONEM (310.14)

C quod abusivum proprium noncipetur (!) ad ipsius proprii comparationem; nam et differentia hoc habet, id est proprii est, quia sit proprium, sed magis illud habet proprium genus, quod proprii est, etiam quia differentiam differentiae constitutum, ubi commemoratum est aliud esse proprium per se aliud ad alterius comparatio<nem>

DE SPECIEBUS

[C, f. 68r; E, f. 222-239]

457. HEC EST PROPRIETAS (313.1*)

C per se generis ipsum genus, quandiu genus est; exempla accidentis accepto ‘a stellis’, nihil quod in caeteris omnibus excepto hoc ‘a’ non supponunt, ubi recipiantur accidens individuus principalibus

*nescio cui lemmati pertineat, sed certe ad hanc partem operis spectat, cf. **Brandt**: 313.7-17*

458. PRINCIPALITER (314.10)

C dicit, quod primum et maxime accidentia et individua pertinent, sed ad istam speciem quaedam

459. NULLIS VERO PRIUS ACCIDUNT (317.1)

C quia individuus, quod ea primum sunt quantum ad praedicationem a prima re id <est> a genere

VERO *om.* **C**

| ACCIDUNT **Brandt**] ACCIDENS **C**

[C, f. 68r; E, f. 240-251]

460. IDEM (321.2)

E quod in litteris

461. QUATTUOR (323.13)

C differentie

462. DUABUS (323.15)

C distantiiis

463. TRIBUS (323.16)

C distantiiis

464. EX QUALITATIBUS (328.9)

C id <est> differentiis

465. SPECIES VERO IN EO QUOD QUID SIT (328.11-12)

C iure respondetur, quia plures in hoc a specie distant

VERO IN EO QUOD *om.* **C** | SIT **Brandt**] FIT **C**

466. MISCEANTUR (329.15)

C ut essent dimidia, quod et si nisi dimidium, siquidem vero horum, id est speciei et proprii

[C, f. 68r; E, f. 252-258]

467. UT PEDE (331.7)

E utroque

ante PEDE] AMBO *add.* **E**

468. QUONIAM PLUS RATIONABILITAS (335.2)

C id est quod plura[s] differentia velud pluralibus praessis (?) etiam mortale, quae est alia

469. UNIVERSALIA (335.23)

C quasi contineant

470. MAXIME (336.2)

C dicunt universalia proprie

471. EXPOSITIS IGITUR DISTANTIIS (336.14)

C id est ad genus, ad speciem, ad proprium, ad accidens

472. RATIONEM SUBDIDIT (337.9)

C quare fieret

RATIONEM SUBDIDIT *inv.* **C**

| RATIONEM **Brandt**] CAUSAM **C**

473. AEQUALITER SPECIES INDIVIDUIS PARTICIPANTUR (337.10)

C frivolum est, nam genera et differentiae aequaliter participantur his, quibus participantur, et tunc non convertuntur

PARTICIPANTUR *Brandt*] PATRI **C**

474. AEQUALITER ENIM SUNT (337.3)

C hoc modo bona ratio

ENIM *om.* **C**

[C, f. 68r; E, f. 259]

475. SPECIERUM SINT PROPRIA (338.2)

E vel species propriorum

[C, f. 68r-68v; E, f. 260]

476. HOMINIS GENUS (339.6-7)

C in isto sermone proprietatis proprie praedicatio continet, accidens autem quando continet ad multas species potest diffundi

477. ATQUE HUNC (339.8)

E vel hic

[C, f. 68v; E, f. 261-262]

478. DISCERNUNTUR ETIAM SPECIES (339.22-340.1)

C quod simul quod glovius (?), aquilinus et simul unam rem significant anasso dicuntur

E generis est

DISCERNUNTUR *Brandt*] DECERNANTUR **C**

| ETIAM *om.* **C**

479. COMMUNIONES AC DIFFERENTIAS (344.8)

C in quas habent ad differentias, quod ea in quibus sunt

AC *Brandt*] AD **C**

[C, f. 68v; E, f. 263-271]

480. IN QUIBUS INSUNT (345.6)

CE ipsa propria et inseparabilia accidentia

post accidentia] glossa est *add.* **E**

481. PROPRII ATQUE ACCIDENTIS (346.14)

C quod proprium semper inheret speciei et a nullo alio hoc dicit, ut ostendat communitatem et proprii accidentis inseparabile

482. GEMINA EXPOSITIONE (348.1)

C cum transtulit, cum posuit

483. CONTINENTI (348.2)

CE scilicet ipsi operi

scilicet ipsi *om. C*

484. SERVANTI (348.3)

C~E scilicet operi rerum disputationem

SERVANTI **Brandt**] <S>ERVANTI **C**

scilicet *om. C* | operi rerum *om. E*

485. INCORRUPTA VERITAS EXPRIMENDA EST (135.10)

C id <est> a corrupta, quod nullus ita, ut ipsa veritas est eam valet enuntiare et quantum quis ad eam appropinquaverit, tanto amplius ipsa corrumpitur vel corrupta, id <est> translata a Graeco in Latinum; fidus est intepres, quoniam ita valet interpretari in alteram linguam sicuti habetur in prima

incorrupta **Brandt**] corrupta **C**

[AUGUSTINUS, DE TRINITATE (EXCERPTA)]

[C, f. 68v]

[1. EX LIBRO XI 2, 2²]

Sensus vel visio, id est sensus non formatus extrinsecus vel sensus formatus extrinsecus.

Nam sensus aurium, oculorum, narium, oris et manuum non ob aliud corporis sensus dicuntur, nisi quod aures, oculi, nares, os, manus membra corporis sunt et anima commixta corpori per instrumenta sentit corporea, quae instrumenta sensus vocamus

[2. EX LIBRO XIII 1, 4]

Species quoque hominis et in nobis ipsis rotum est et forinsecus in aliis adest corporis sensibus: oculis cum videtur, auribus cum auditur, tactui cum tenetur et tangitur; habet in memoria nostra imaginem suam, incorporalem quidem, sed corporali similem; et mundi mirabilis pulchritudo

2 1 Nam-vocamus *glossa videtur*.

forinsecus praesto est [C, f. 69r] et aspectibus nostris et ei sensui, qui dicitur tactus si quid eius tangimus; habet intus imaginem ad quem recurrimus cum etiam vel septi parietibus, vel etiam in tenebris cogitamus.

[3. EX LIBRO XIII 2, 5]

Est corporis forma communis omnium oculis, quibus praesto est unum omnium cernentium informatur aspectus.

[4. EX LIBRO IX 3, 3]

Radii, qui per oculos emicant quicquid cernimus (!) tangunt.

Mens sicut corporearum rerum notitias per sensus corporis colligit. sic in cordibus earum per semet ipsam et semet ipsa³ per se ipsam.

[5. EX LIBRO XII 1, 1]

Quicquid habemus in animo commune cum peccore ad eundem hominem pertinet.

Non solum corpus, sed adiuncta quadam vita sua qua compages corporis et omnis sensus quaerit iniunctus est ad exteriora sentienda.

Quorum sensuum imagines infixae memoriae cum recedanda recusantur res adhuc agitur ad exteriorem hominem pertinens; atque in his omnibus non dispersamus a peccore, nisi quod figura corporis non proni, sed erecti sumus.

[6. EX LIBRO XII 2, 2]

Possunt autem et peccora et sentire per corporis sensus extrinsecus corporalia et ea memoriae fixae reminisci atque in eis appetere conducibilia, fugere incommoda.

Sed ea notare ac non solum naturaliter apta, sed etiam de industria memoriae commendata retinere et in oblivionem iam iamque labentia recordantis concitando rursus imprimere.

[7. EX LIBRO XV 5, 7]

Quae vita dicitur in Deo ipsa est eius essentia atque natura.

Non itaque Deus vivi nisi vita, quod ipse sibi est; haec vita non talis est, qualis inest arbori, ubi nullus intellectus [C, f. 69v], nullus est sensus, nec talis qualis inest peccori: habet vita peccoris sensum V per totum, sed intellectum habet nullum. Vico quae Deus est sentit atque intellegit omnia et sensu mente, non corpore, quod spiritus est Deus.

[8. EX LIBRO XV 7, 11]

Non anima, sed quod excellit in anima mens vocatur.

Mens et notitia, qua se novit, et dilectio, qua se diligit, in homine sunt, non homo ipsa sit, sed excellunt in homine.

3 ipsa p.c.] ipsam a.c.

[9. EX LIBRO XI 4, 6]

Ratio est haec viventia non viventibus sensu praedita non sentientibus intelligentia non intelligentibus, immortalia mortalibus, inpoetentibus poetentibus, iniustis iusta, speciosa defformibus, invisibilia visibilibus, incorporalia corporalibus, beata misseris, praeferenda iudicanis (!), rebusque creatis et mutabilibus creatorem praeponimus, quia suum etiam vivit, sentit, intelligit.

DE VISIBILIBUS REBUS [(EXCERPTA EX AUGUSTINI DE TRINITATE)]

[C, f. 69v]

[10. EX LIBRO XIV 13, 17]

Dicit tibi quispiam, quem non recognoscis: ‘Nosti me’ et ut commoneat, dicit ubi, quando, quomodo tibi innotuerit; omnibusque adibitis signis quibus [] memoriam revoceris, si non recognoscis; ita iam oblitus es, ut omnis omnis illa notitia poenitus debita sit omnino. Nihilque aliud restet nisi aut credas ei, qui tibi hoc dicit, quod aliquando eam noveras autem, ne hoc quidem si fide dignus tibi esse, qui loquitur, non videtur. Si autem reminisceris profecto reddi in memoriam tuam et eam invenies, quod non fuerat poenitus deletum oblivione.

[11. EX LIBRO XIV 11, 14]

Memoria praeteritis, qua senti valeant reoli [] et recordari; pertinet et res praesentes. Ut oblitusve sui est Ircus (?) cum sibi esset praesens meminit sui.

[C, f. 70r]

Intelligentia praesentibus providentia futuris, quia non habent certam. Nisi prescii futurorum, quod non est munus hominum, nisi deteur desuper ut Prophetis.

[12. EX LIBRO IX 6, 11]

Vis anime rationalis constituta aut in rerum praesentium contentione⁴.

Id est aut praesentia corpora sensus corporis tangimus, aut imagines absentium fixas in memoria retorculamur (!), aut ex earum similitudine talia fingimus, qualia nos ipsi, si vellemus atque possemus etiam, opere moeremur. Aliter figurantes animo imagines corporum aut per corpus corpora videntes, aliter rationes artemque ineffabiliter pulcrum talium figurarum super aciem mentis simplici intelligentia capientes.

[13. EX LIBRO XI 2, 3]

Sensus oculorum habet imaginem corporis, quod videtur, quandiu videtur; quo detracto non remanet, sicut anullus liquido humori. Nihil imaginis apparet, in caera apparet, cum separatur ante non discernitur, ut eadem forma vel imago visio est.

4 Vis – contentione *glossa videtur*.

[ATHANASIUS ALEXANDRINUS, VITA BEATI ANTONII ABBATIS (EXCERPTA)]

[C, f. 70r]

[1. EX CAPITULO XLV]

Quid prius est, sensus an littere? Et quid cuius exordium – sensus ex litteris an littere oriuntur ex sensu? Sensus est auctor et inventor litterarum. Cuius sensus incolomis est, litteras non requirit.

[2. EX CAPITULO XLVIII]

Cognitio Dei quo manifestius approbatur – per lectionem verborum an per operationem fides?

Et quid antiquius est operatio fidei an disputatio per argumentum procedens? Firmior est sermonibus operatio et liquida de Deo cognitio et operationem, quae ex fide descendit animi, generat effectus.

[PS.-AUGUSTINUS, DIALOGUS QUAESTIONUM (EXCERPTA)]

[C, f. 70r]

<INTERROGATIO:> [QUAESTIO XVI]

Cum omnia bona creaverit nihilque sit, quod non ab illo sit condit<um>, unde malum?

[C, f. 70v]

RESPONSIO:

Malum natura non est, sed privatione boni hoc nomen accepit. Denique bonum potest esse sine malo, malum non potest esse sine bono nec potest esse malum, ubi non fuerit bonum. Ac propter ea dicimus et angelum bonum et angelum malum, et hominem bonum et hominem malum. Sed bonum quod angelus, malum quod vitioris (!), bonum quod homo, malum quod vitiosus. Ideoque quando⁵ dicimus bonum, naturam laudamus, quando dicimus malum, non naturam, sed vicium, quod est bonae naturae reprehendimus.

INTERROGATIO: [QUAESTIO XVII]

Omnes angeli aequales animae quales creati{ure} sunt? Et si aequales, cur non omnes firmi et stabiles fuerunt? Si vero inaequales, quo merito alii praesentiae suae stabilitatem accipere meruerunt? Et unde futuram suae ruine casum minime praevidere potuerunt?

5 quando *p.c.*] quanda *a.c.*

RESPONSIO:

Omnes quidem angeli aequales creati sunt, sed cadentibus illis per superbiam caeteri Domino pro oboedientia coheserunt. Accipiant certam scientiam suae stabilitatis, quam nunquam habuerunt, et sic sunt gratia Dei in omnibus circumdati, ut nunquam possent cadere a beata vita, qua fruuntur Domino coherentes.

INTERROGATIO: [QUAESTIO VII]

Voluntate genuit filium an necessitate?

RESPONSIO:

Nec voluntate nec necessitate, quia necessitatis in Deo non est, sed natura. Et praeter (!) voluntas sapientiam non potest, quod est filius. Igitur proprius est rationabilitas providere quam rationabiliter velle. Nam quidam vestrum cum eum interrogasset hereticus: 'utrum volens an nolens genuerit Pater Filium?', quem laudabiliter respondisse refertur? [C, f. 71r] Dicit hereticus: 'Deus Pater necessitate est Deus an voluntate? Quid si dixisset necessitate, sequabatur illum grandis absurditas. Si voluntate?' Respondebitur illi: 'Ergo voluntate Deus est, non natura.' Et in laqueum, quem volebat ponere, incidit ipse. Et videns se convictum obmutuit.

Pater proprium habet, quod Pater est. Sic Filius, quod Filius. Commune quod Deus omnipotens, Spiritus Sanctus non potest Pater aut Filius, sed proprie Spiritus.

FINIT

[C, f. 71v]

[IN PORHYRII ISAGOGEN COMMENTUM. EDITIO SECUNDA (FRAGMENTUM CAPITULI VII, 220.13–222.3)]

Neque enim commune unum genus omnium⁶. Omnia quae dicuntur, aut ut genus an in species aut totum in partibus aut vox aequivoca in diversas significationes et ea, quae ut genus in species dividuntur. Sine ordine dividuntur et univoce praedicantur et in obpositis dividuntur, ut animal, ut totum in partibus an in partibus similibus dividitur aut in disimilibus. In similibus, ut lignum in ligno et linea in partibus suis; in disimilibus, ut quadratum in triangulo; ut vox aequivoca in diversas significationes, ut canis significat marinum, terrenum, caelestem, quorum significationes sunt diversae. Prima X genera quasi X principia.

6 Brandt] omnium C] ominum

Quod occurrebat quoniam X memoratis superius praedicamentis esse praedicaretur. Omnia enim, que superius enumerata sunt, genera esse dicuntur. Ita discussit ac repulit dicens: ‘non omne commune nomen communem etiam formare substantiam nec ex eo debere genus esse commune arbitrari, quod de aliquibus nomen commune praedicetur’. Quibus enim diffinitio communis nominis convenit, illa communis nominis vere species diiudicabitur et cum nullo vocabulo univoce praedicantur, quibus convenit; vox his communis tantum est, nulla vero substantia. Id his manifestis declaratur exemplis hoc modo: animal hominis atque aequi genus esse dicamus. Debemus igitur animalis diffinitionem, quae est ‘substantia animata sensibilis’. Hanc si ad hominem reducamus, erit homo substantia animata sensibilis nec ulla falsitate diffinitio maculatur. Rursus ||